

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO**

Título: Cambio de fase y calor latente

Autores: Jorge Armando Villalba Vidales

Resumen

El presente documento muestra el procedimiento experimental para medir los calores específicos y de vaporización del agua. Esto con el fin de cuantificar las energías requeridas para el cambio de fase de una sustancia de uso común. Adicionalmente, busca aplicar en forma básica el balance de primera ley de la termodinámica para un proceso determinado.

Abstract

The current document outlines the experimental procedure for measuring the specific heats and vaporization enthalpies of water. This is done with the purpose of quantifying the energies required for the phase change of a commonly used substance. Additionally, it aims to apply, in a fundamental manner, the first law of thermodynamics balance for a specific process.

Introducción

Dentro del estudio de sistemas térmicos, cuantificar la energía necesaria para llevar determinada sustancia de un estado 1 a un estado 2 es crítico a la hora de dimensionar dispositivos. Dentro de este estudio, el concepto de calor específico y el calor de vaporización del agua son esenciales en el análisis de sistemas de uso cotidiano (por ejemplo, calentadores de agua). Dicho análisis involucra además, un análisis básico de conservación de la energía, permitiendo de esta forma realizar un análisis preliminar de sistema térmicos.

Por esta razón el presente documento busca dar una guía ilustrativa que permite medir experimentalmente el calor específico y de vaporización del agua. El documento consta de 8 secciones en las que se brindan los conceptos básicos necesarios para entender el proceso de análisis térmico. Además, una guía detallada del proceso experimental encaminado a desarrollar la medición del calor específico y de vaporización del agua a la presión atmosférica de Bogotá.

Presaberes

Cuando se habla de sistemas térmicos es necesario recordar los conceptos básicos asociados. En este caso la temperatura es un parámetro crítico. Si bien es un término muy familiar, no es tan simple cuantificar las sensaciones al interactuar con cuerpos a diferentes temperaturas. Para ello se recurre al estudio del comportamiento de cuerpos bajo cambios de temperatura. Por ejemplo, el mercurio se expande al calentarse, permitiendo determinar los cambios de temperatura de un cuerpo.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO**

Las escalas de temperatura se pueden clasificar en relativas y absolutas. En los principales sistemas de unidades (Sistema internacional, Sistema de consumo americano) las escalas relativas son Celsius y Fahrenheit respectivamente, mientras que las escalas absolutas son Kelvin y Rankine respectivamente. La relación entre dichas temperaturas se puede expresar mediante. La equivalencia de escalas de temperatura se puede apreciar en la Figura 1.

$$T(R) = 1,8T(K)$$

$$T(^{\circ}F) = 1,8T(^{\circ}C) + 32$$

Figura 1. Escalas de temperatura

Escala Celsius (°C) También conocida como escala centígrada, se basa en la temperatura de congelación (0°C) y ebullición (100°C) del agua a una presión atmosférica normal.

Escala Kelvin (K): La escala Kelvin es una escala termodinámica que se basa en el cero absoluto, la temperatura más baja posible, donde todas las partículas tienen energía cinética mínima. En la escala Kelvin, el cero absoluto se define como 0 K, y la temperatura en Kelvin es directamente proporcional a la energía cinética de las partículas.

Presión: Una presión se define como la fuerza por unidad de área. Se usa el término presión en caso de líquidos y gases. En el caso de sólidos esta se denomina esfuerzo. Las unidades de la presión son Pa (N/m^2) en el sistema internacional de unidades y Psi (lb/in^2) en el sistema de consumo americano.

Las presiones al igual que las temperaturas pueden ser expresadas en forma relativa (manométrica) y absoluta. La relación entre las presiones se puede apreciar en la siguiente figura.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO**

Figura 2. Presiones relativa y absoluta

Presión Absoluta: La presión absoluta es la presión total que incluye la presión atmosférica existente. Se mide con respecto al cero absoluto y no toma en cuenta la presión atmosférica estándar. En la escala absoluta, el valor de la presión absoluta siempre es mayor que cero. La presión absoluta se usa comúnmente en aplicaciones de termodinámica y en la medición de la presión en sistemas cerrados.

Presión Relativa: La presión relativa, también conocida como presión manométrica, es la presión medida en relación con la presión atmosférica local. En otras palabras, es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Cuando la presión relativa es igual a cero, se encuentra en equilibrio con la presión atmosférica local. La presión relativa se utiliza comúnmente en aplicaciones de la vida diaria, como la medición de la presión de los neumáticos de un automóvil.

Calor específico: El calor específico es una propiedad física que cuantifica la cantidad de energía térmica necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado Celsius o Kelvin, sin cambiar su estado físico. En otras palabras, representa la capacidad de una sustancia para almacenar o liberar calor durante un cambio de temperatura sin cambiar su estado de agregación.

Listado de Materiales

- Mechero de propano
- Resistencia eléctrica de potencia variable
- Recipiente resistente a altas temperaturas
- Termómetro
- Balanza digital
- Cronometro

Procedimiento experimental

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO**

1. Tome un recipiente apropiado y péselo.
2. Vierta una 50mL de agua (agua de la llave) y péselo nuevamente
3. Mida la temperatura del agua antes de activar la resistencia
4. Encienda la resistencia y gradúe la potencia
5. Mida la temperatura del agua cada 2 minutos hasta que inicie la ebullición
6. Deje evaporar durante 5 min y deje que el recipiente se enfríe.
7. Pese nuevamente tanto el recipiente

Objetivo

1. Identificar el proceso de cambio de fase, líquido – vapor para el agua a presión atmosférica de Bogotá.
2. Estimar la variación del calor específicos del agua como función de la temperatura.
3. Calcular el calor de vaporización del agua a presión atmosférica.

Análisis de datos y cálculos

Determine los calores específicos del agua como función de la temperatura mediante los datos experimentales tomados.

Determine la eficiencia de transferencia de energía a partir del balance de primera ley del sistema mechero/recipiente.

Preguntas de Verificación

¿Cuál es la diferencia entre calor específico y calor de vaporización?

¿El calor específico permanece constante con la temperatura?

¿La energía absorbida por el agua es igual, mayor o menor que la suministrada por el gas propano?

Referencias

Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (1999). TERMODINAMICA / (1a. ed.). MEXICO: MCGRAW-HILL.

Serway, R. Jewett, John. Física para ciencias e ingeniería, Volumen 1. Cengage Learning, Séptima edición, México, 2008.

Guía para la elaboración del informe

El informe deberá ser presentado en formato digital o físico siguiendo las normas IEEE. El contenido mínimo del informe se presenta en el anexo 1.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO**

ANEXO 1. MODELO INFORME DE LABORATORIO

TÍTULO DEL INFORME

Nombre Autor 1

Correo autor 1

Nombre Autor 2

Correo autor 2

1 Resumen

Aquí se hace un resumen a grandes rasgos de lo que se hizo en el laboratorio y lo que se encontró.

2 Palabras clave

Palabras que se consideran importante en el desarrollo del experimento (teóricas o prácticas)

3 Abstract

Resumen en inglés

4 Key Words

Palabras clave en inglés

5 Introducción

La introducción contiene una explicación de por qué se llevó a cabo la experimentación (cuál es el objetivo) y el procedimiento seguido.

6 Marco teórico

Revisión breve de los parámetros que rigen el fenómeno a ser estudiado.

7 Materiales y Métodos

Se describe en forma detallada los materiales usados y el proceso que se siguió para obtener los resultados (se debe ser lo más preciso posible en la descripción)

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO**

de los métodos y de los materiales usados)

En esta sección se incluyen las imágenes de los procedimientos y los equipos en caso que se tengan. También las marcas y referencias de los mismos.

8 resultados

Se muestran los resultados obtenidos (tablas, gráficas) y se llevan a cabo los análisis y cálculos necesarios para cumplir con los objetivos del laboratorio.

9 Conclusiones

Se escribe lo que se puede concluir basados únicamente en los datos obtenidos experimentalmente y se intenta explicar porque los resultados se encontraron o no en el rango esperado.

10 Bibliografía

Se incluye todos los documentos (libros, artículos, páginas web) usados en el desarrollo del informe y del laboratorio. Incluir la guía de laboratorio.

Nota. Toda la información que se incluya de terceros autores debe ir referenciado e incluido en la bibliografía.